

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA Data: 11 a 15 de novembro de 2024

EFEITOS REPRODUTIVOS CAUSADOS PELA *MIMOSA TENUIFLORA* EM RUMINANTES: REVISÃO DE LITERATURA

Ayonna Savana Fernandes LINHARES^{1*}, Jordana Ádila Araújo DE SOUSA¹, Marcos Vinicius Vidal SILVA¹, Rhana Beatriz Mendonça GUIMARÃES², Narjara Cristine Tavares OLIEVIRA³

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG - *Contato: savanaflinhares@gmail.com

²Programa de residência da Universidade Federal de Campina Grande

³Mestre em Zootecnia - UFCG

INTRODUÇÃO: A área da reprodução animal tem suas particularidades relacionadas aos cuidados necessários para obtenção de resultados satisfatórios. Além da genética, é indispensável a análise da saúde e do estado nutricional do animal. Há uma grande recorrência de patologias ligadas ao consumo de plantas tóxicas que podem desencadear uma série de complicações relacionadas ao sistema reprodutor. A ocorrência de intoxicação por plantas acontece principalmente no período de escassez de pastagens em épocas de seca, pois há carência no manejo alimentar do animal, tal como falta do reconhecimento das plantas presentes nos pastos onde ficam os rebanhos, sendo necessário a identificação e eliminação das plantas vistas como ameaça para que não haja o contato com os animais (SANTOS et al., 2022). Malformações congênitas são anomalias, estruturais ou funcionais, que ocorrem durante a fase de desenvolvimento embrionário ou fetal e podem afetar qualquer espécie animal, as intoxicações por *M. tenuiflora* causam múltiplas malformações em ruminantes, as quais localizam-se preferencialmente na cabeça e nos membros. O objetivo geral dessa revisão é estudar as malformações em ruminantes causado pela ingestão de *Mimosa tenuiflora*.

METODOLOGIA: Foram utilizados como base de dados de pesquisa o Google Acadêmico, a biblioteca digital SciELO e livros físicos, empregando o tema "plantas tóxicas de interesse pecuário" como critério de seleção. Foi preferível a agregação de TCC, teses, dissertações e livros dos últimos anos como critério de inclusão da metodologia. A pesquisa para inclusão de artigos durou cinco dias.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Conhecida como jurema preta, de nome científico *Mimosa tenuiflora*, é pertencente a subfamília *Mimosoideae* e família *Fabaceae*. É uma espécie nativa do Nordeste Brasileiro sendo resistente a longos períodos de estiagem e de capacidade de brotamento durante diferentes fases do ano (SILVA, 2011). A *Mimosa tenuiflora* vem sendo utilizada na medicina humana por ser uma planta rica em compostos bioativos, sendo alacóides, flavonóides taninos e outros compostos secundários que lhes caracteriza com potencial capacidade de atividade antimicrobiana, sendo possível a utilização contra microrganismos patogênicos (SANTOS et al., 2022). Na medicina veterinária também pode apresentar uma importante alternativa no tratamento de infecções em ruminantes. Além disso, Valencia-Gómez et al., (2016) afirma que a planta é utilizada como finalidade cicatrizante em animais domésticos e animais de grande porte. A *Mimosa tenuiflora* é utilizada comumente como alimento para bovinos, ovinos e caprinos no período de rebrotas durante o início das chuvas. Em contrapartida, a ingestão dessa planta por ruminantes durante o período gestacional é um potencial perigo devido a sua capacidade de intoxicação. É considerada tóxica devido possibilidade de provocar malformações nos fetos, principalmente nos primeiros 60 dias de gestação. Os animais gerados nascem com alterações como deformação dos ossos da cabeça, deformação na coluna vertebral, encurtamento dos membros torácicos e/ou torção, entre outros (SANTOS; DANTAS; RIET-CORREA, 2012). A planta afeta mais comumente os ovinos e caprinos, sendo os bovinos descritos como os menos afetados. O mecanismo do princípio ativo ainda não é conhecido, porém alguns alcalóides da triptamina foram encontrados nas folhas e nas sementes. Durante o período de estiagem, é importante que haja atenção na pastejo dos animais, tendo em vista que a forma mais viável de alimentação nesse período é o armazenamento de feno e silagem (SANTOS; DANTAS; RIET-CORREA, 2012). Assis et al., (2010) fizeram um levantamento acerca de casos de surtos de intoxicações por plantas registrados no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Patos, Paraíba, durante o período de 2000 à 2007, sendo descritos 20 casos de malformações na espécie ovina correlacionada a ingestão da jurema preta. Na região do estado de Sergipe, houve relatos de um produtor de que dois animais vieram à óbito após a tentativas falhas de

II CIMVET

II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

parir, não conseguindo expulsar os fetos e esses tinham sinais de anomalias. Produtores da região do semiárido da paraíba relataram que algumas ovelhas que consumiram a jurema preta, geraram cordeiros com atrofia em membros e lesões na região da boca (BEZERRA; FALCÃO-SILVA, 2020). Nogueira et al., (2022) demonstraram em um estudo achados histopatológicos no post- morte de 20 animais advindos de um surto de malformações em ovinos na região do Ceará, que foi desencadeado pela ingestão exacerbada de *Mimosa tenuiflora*, na qual os animais tinham livre acesso à planta. Os achados de necropsia observados macroscopicamente foram artrogrípese, palatoquise, micrognatia, queilosquise, microftalmia, escoliose e pectus carinatum.

CONCLUSÃO: Sendo assim, faz-se necessário a adoção de medidas de prevenção nos rebanhos, como a conscientização dos produtores quanto ao potencial tóxico de algumas plantas nativas e a prática de produzir e fornecer silagem aos animais, para que as plantas nativas tóxicas não sejam a única fonte de alimento durante o período de escassez, além de evitar o consumo desta planta por fêmeas prenhas na fase inicial da gestação. Para que haja diminuição na frequência de anomalias causadas pela *M. tenuiflora*, é necessário evitar o consumo da planta durante o período gestacional, primordialmente durante os primeiros 60 dias da prenhez, período que o feto está mais susceptível aos agentes teratogênicos.

PALAVRAS-CHAVE: Plantas tóxicas; aborto; malformações, intoxicação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ASSIS, Talles. S.; MEDEIROS, Rosane. M.; RIET-CORREA, Franklin.; GALIZA, Glauco. J.; DANTAS, Antonio F.; OLIVEIRA, Diego. M. Intoxicações por plantas diagnosticadas em ruminantes e equinos e estimativa das perdas econômicas na Paraíba. *Pesquisa Veterinária Brasileira*, [S.L.], v. 30, n. 1, p. 13-20, jan. 2010.

BEZERRA, José. J. L.; FALCÃO-SILVA, Vivyanne. S. Plantas relatadas como tóxicas para ruminantes no semiárido nordestino. *Revista de Ciências Agroveterinárias*, v. 18, n. 2, p. 202-211, 2020.

NOGUEIRA, Denise. B.; FERREIRA DE SOUTO, Erick. P.; DA COSTA BARNABÉ, Nathanael. N.; MARTINS DE OLIVEIRA, Artefio.; DANTAS MEDEIROS PEREIRA, Joana. K.; LOPES DE LIMA, André.; NOGUEIRA DE GALIZA, Glauco. J.; MEDEIROS DANTAS, Antonio. F. Malformações congênitas em ovinos - surto causado por *Mimosa tenuiflora*. *Acta Scientiae Veterinariae*, Patos, v. 796, n. 50, p. 1-5, jun. 2022.

SANTOS, José. R. S.; DANTAS, Antonio. F. M.; RIET-CORREA, Franklin. Malformações, abortos e mortalidade embrionária em ovinos causada pela ingestão de *Mimosa tenuiflora* (Leguminosae). *Pesquisa Veterinária Brasileira*, [S.L.], v. 32, n. 11, p. 1103-1106, nov. 2012. FapUNIFESP (SciELO).

SANTOS, Romulo. F.; SANTOS, Alexandre. P.; OLIVEIRA, Lustarllone. B.; FERREIRA, Tulio. C. Antimicrobial properties of jurema-preta (*Mimosa tenuiflora* (wild.) poir.) pear extracts. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v.8, n.3, p. 16915-16930, 2022.

SILVA, R. Rosilene., TOZZI, Ana Maria. G. A. Uma nova espécie de *Mimosa* L. (Leguminosae, Mimosoideae) do Centro Oeste do Brasil. *Hoehnea*, V.38, n.1, pp. 143-146. ISSN 2236-8906, 2011.

VALENCIA - GÓMEZ, Laura Elizabeth et al. Chitosan/ *Mimosa tenuiflora* films as potential cellular patch for skin regeneration. *International Journal Of Biological Macromolecules*, v. 93, p. 1217-1225, dez. 2016. Elsevier BV.